

Rio Branco: a menor inflação do Brasil em janeiro de 2025

Dr. Rubicleis G. Silva
Universidade Federal do Acre

10 de fevereiro de 2025

Resumo

A análise do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 2025 revela que Rio Branco registrou a menor inflação do Brasil, com uma deflação de -0,34%, contrastando com a média nacional de 0,16%. Enquanto o grupo Habitação apresentou queda acentuada (-8,03%), Alimentação e Bebidas tiveram aumentos significativos (0,70%). Destaques incluem a alta de 18,62% nas passagens aéreas e a queda de -43,88% no preço do abacate. O Índice de Difusão da Inflação (IDI) mostrou oscilações, com pico de 37,13% em dezembro de 2024, indicando pressões inflacionárias disseminadas. Os núcleos da inflação (IPCA_EX1, EX2 e EX3) apresentaram variações significativas, com deflação no IPCA_EX1 (-0,51%) em janeiro de 2025. A análise sugere que fatores sazonais, climáticos e políticas locais influenciaram a dinâmica inflacionária, destacando a necessidade de monitoramento contínuo para garantir a estabilidade econômica.

1 Inflação nacional, regional e de Rio Branco

Os números do IPCA de janeiro de 2025 indicam uma boa notícia para o brasileiro e rio branquense, observa-se um redução substancial da inflação. NO acumulado de 12 meses, a inflação nacional encontra-se no patamar de 4,56%, um pouco acima da meta inflacionária, enquanto em Rio Branco tem-se inflação acumulada de 3,86%.

Especificamente, em relação a variação dos grupos inflacionários no Brasil e em Rio Branco a tabela 1 indica diferenças significativas entre os dois cenários. No geral, enquanto o Brasil registrou uma inflação positiva de 0,16%, Rio Branco apresentou uma deflação de -0,34%, indicando uma tendência

de redução de preços na cidade.

Destacam-se os grupos de Alimentação e Bebidas, que tiveram aumentos expressivos tanto no Brasil (0,96%) quanto em Rio Branco (0,70%), refletindo pressões inflacionárias comuns em itens essenciais. Por outro lado, o grupo Habitação apresentou quedas acentuadas, especialmente em Rio Branco (-8,03%).

Outros grupos também mostram variações interessantes. O grupo Transportes, por exemplo, teve aumentos significativos tanto no Brasil (1,30%) quanto em Rio Branco (1,19%), indicando pressões relacionadas ao custo de combustíveis e serviços de transporte. Já o grupo Saúde e Cuidados Pessoais apresentou inflação moderada, com Rio Branco registrando um aumento maior (0,94%) em comparação com o Brasil (0,70%).

Tabela 1: IPCA de janeiro de 2025 e variação (%) dos preços dos grupos inflacionários do Brasil e Rio Branco - AC (%)

Grupos	Brasil	Rio Branco
Geral	0.16	-0.34
1. Alimentação e Bebidas	0.96	0.70
2. Habitação	-3.08	-8.03
3. Artigos de Residência	-0.09	0.99
4. Vestuário	-0.14	0.16
5. Transportes	1.30	1.19
6. Saúde e Cuidados Pessoais	0.70	0.94
7. Despesas Pessoais	0.51	0.58
8. Educação	0.26	0.02
9. Comunicação	-0.17	-0.10

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 2025 mostrado na tabela 2 revela variações significativas entre as diferentes regiões do Brasil. O índice nacional foi de 0,16%, indicando uma leve pressão inflacionária. Entre as regiões metropolitanas, Belo Horizonte (0,43%), Salvador (0,38%) e Grande Vitória (0,35%) apresentaram as maiores variações positivas, sugerindo aumentos expressivos no custo de vida nessas localidades. Em contrapartida, algumas capitais registraram deflação, como Curitiba (-0,09%), Porto Alegre (-0,03%) e, principalmente, Rio Branco, que apresentou a menor taxa do país, com uma deflação de

-0,34%. Essa queda expressiva nos preços destaca um comportamento distinto do mercado local em relação à média nacional e pode estar associada a fatores específicos.

O destaque para Rio Branco se deve ao fato de que, enquanto a maioria das capitais registrou variações positivas no IPCA, a capital acreana apresentou uma deflação bastante acentuada. Essa diferença reforça a necessidade de análises regionais detalhadas para compreender os fatores que impulsionam a inflação em cada localidade, permitindo a formulação de políticas econômicas mais adequadas para cada realidade.

Tabela 2: IPCA de janeiro de 2025 e variação (%) dos preços dos grupos inflacionários do Brasil e Rio Branco - AC

Grupos	Brasil	Rio Branco
Geral	0.16	-0.34
1. Alimentação e Bebidas	0.96	0.70
2. Habitação	-3.08	-8.03
3. Artigos de Residência	-0.09	0.99
4. Vestuário	-0.14	0.16
5. Transportes	1.30	1.19
6. Saúde e Cuidados Pessoais	0.70	0.94
7. Despesas Pessoais	0.51	0.58
8. Educação	0.26	0.02
9. Comunicação	-0.17	-0.10

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

A análise do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 2025 para o Brasil e suas capitais/regiões metropolitanas mostradas na figura 1 revela um cenário de inflação moderada no país, com um índice geral de 0.16%. Esse resultado indica uma leve alta nos preços, mas esconde variações significativas entre diferentes localidades. Al-

gumas capitais registraram aumentos mais expressivos, como Belo Horizonte (0.43%), Salvador (0.38%) e Grande Vitória (0.35%), sugerindo pressões inflacionárias em regiões específicas. Por outro lado, houve também registros de deflação em algumas cidades, sendo Rio Branco (AC) o destaque, com uma redução nos preços de -0.34%, a menor taxa do país.

Figura 1: IPCA nas capitais e regiões metropolitanas brasileiras em janeiro de 2025

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

2 A inflação de Rio Branco

2.1 Considerações gerais

Em janeiro de 2025, conforme indica a figura 2 em Rio Branco, os itens que apresentaram as maiores variações positivas de preço foram: passagem aérea (18,62%), café moído (13,8%) e mamão (9,42%). O aumento nas passagens aéreas pode ser atribuído a fatores como a alta do dólar, que encarece o combustível de aviação e os custos de manutenção das aeronaves, além de uma demanda elevada por viagens aéreas [3]. No caso do café moído, a elevação de 13,8% reflete uma tendência observada ao longo de 2024, quando o produto acumulou alta de 39,60%, influenciada por condições climáticas adversas que afetaram a produção [1]. O mamão registrou aumento de 9,42%, possivelmente devido a uma menor

oferta no mercado, resultado de fatores climáticos que impactaram a produção [2].

Por outro lado, os itens com as maiores variações negativas foram: abacate (-43,88%), limão (-17,76%) e batata-inglesa (-17,01%). A significativa queda no preço do abacate pode estar relacionada ao período de safra, que aumenta a oferta e reduz os preços. No entanto, é importante notar que, em 2024, o abacate foi o produto que mais encareceu, com alta de 174,67%, devido a fatores como entressafra e condições climáticas adversas [3]. A redução de 17,76% no preço do limão pode ser explicada pelo aumento da oferta durante a safra, aliado a condições climáticas favoráveis que elevaram a produção [1]. A batata-inglesa apresentou uma diminuição de 17,01% em seu preço, possivelmente devido a uma maior oferta no mercado, resultado de condições climáticas que favoreceram a colheita [2].

Figura 2: Variação de preços dos dez bens/serviços com maiores variações em janeiro de 2025

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

Nos últimos 12 meses, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em Rio Branco - AC apresentou variações expressivas em diversos produtos e serviços, refletindo mudanças significativas na inflação local. conforme mostra a 3. Entre os itens que registraram as maiores altas, destaca-se o café moído, com um aumento de 65,26%, seguido pelo abacate (40,02%) e pela laranja-pera (35,82%). Esse aumento expressivo estão relacionados a fatores como sazonalidade, problemas climáticos que impactaram a produção agrícola e custos logísticos elevados, que pressionaram os preços ao consumidor. Além disso, a taxa de água e esgoto também teve uma elevação considerável (32,77%), indicando

possíveis reajustes tarifários implementados ao longo do período.

Deve ser destacado que os produtos que pressionam o IPCA - Rio Branco, estão essencialmente associados ao grupo de alimentação e bebidas.

Por outro lado, alguns itens essenciais registram reduções significativas nos preços, aliviando parcialmente a inflação para os consumidores locais. Entre os produtos com maior deflação, destacam-se a batata-inglesa (-31,85%), o tomate (-27,46%) e a cebola (-27,29%), todos itens sensíveis às condições climáticas e à oferta no mercado. A energia elétrica residencial também apresentou uma expres-

siva redução de -18,36%. A conta de luz teve um papel importante na contenção da inflação em janeiro de 2025. Isso ocorreu devido à redução nas tarifas de energia elétrica, impulsionada por fatores como a queda nos custos de geração e transmissão, além de condições climáticas favoráveis que aumentaram a produção de energia hidrelétrica. A redução no preço da energia elétrica impactou diretamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ajudando a segurar a inflação no período.

A análise dos dados sugere que a inflação em Rio Branco foi fortemente influenciada por fatores sazo-

nais e estruturais, que impactaram de maneira heterogênea os preços dos produtos e serviços. Enquanto itens de consumo básico como café, frutas e carne registraram altas expressivas, produtos agrícolas como hortaliças e tubérculos apresentaram forte retração. A queda na energia elétrica residencial também teve um papel fundamental na composição do IPCA local, ajudando a equilibrar o índice geral. Esses resultados ressaltam a importância do monitoramento contínuo da inflação e das políticas públicas voltadas para mitigar os impactos das oscilações de preços sobre a população.

Figura 3: Variação acumulada nos últimos 12 meses dos preços dos dez bens/serviços com maiores variações em janeiro de 2025

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

2.2 Índice de difusão de inflação - IDI

O Índice de Difusão da Inflação (IDI) de Rio Branco, mostrado na tabela 3, calculado por subitem do IPCA, reflete a proporção de produtos e serviços que registraram aumento de preços ao longo do período de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Além do IDI, a quantidade de subitens considerados na análise pode influenciar na interpretação dos resultados.

O menor valor do índice foi registrado em março de 2024 (26,52%), período em que também houve uma redução na quantidade de subitens analisados (100 subitens), sugerindo que a inflação esteve concentrada em poucos produtos e serviços. Em con-

trapartida, o IDI atingiu seu pico em dezembro de 2024 (37,13%), coincidindo com o maior número de subitens analisados (140), o que pode indicar uma pressão inflacionária mais disseminada.

Ao longo do período analisado, o IDI apresentou oscilações, mas com valores frequentemente superiores a 30%, sugerindo uma inflação moderadamente disseminada. No início de 2025, janeiro registrou um IDI de 31,83%, um nível inferior ao pico de dezembro, mas ainda elevado, com 120 subitens analisados. Essa estabilidade pode estar associada a reajustes de preços administrados e impactos de políticas locais de controle inflacionário.

A análise do IDI de Rio Branco ao longo de 2024 e início de 2025 revela uma inflação moderadamente

disseminada, com momentos de maior e menor concentração ao longo do tempo. A relação entre o número de subitens analisados e a difusão da inflação sugere que um maior número de produtos com preços reajustados contribuiu para um IDI mais elevado. O aumento expressivo em dezembro sugere influência

de fatores sazonais, enquanto os meses com menores índices podem indicar períodos de maior estabilidade de preços. A manutenção de valores acima de 30% destaca a importância de políticas públicas para monitoramento e contenção da inflação no município.

Tabela 3: Índice de Difusão da Inflação (IDI) e quantidade de bens e serviços que sofreram aumento de preços em Rio Branco (Jan/2024 a Jan/2025)

Mês/Ano	IDI (%)	Quantidade
Jan/24	32.63	123
Fev/24	34.22	129
Mar/24	26.52	100
Abr/24	31.30	118
Mai/24	29.18	110
Jun/24	30.24	114
Jul/24	28.38	107
Ago/24	27.59	104
Set/24	33.95	128
Out/24	29.97	113
Nov/24	31.83	120
Dez/24	37.13	140
Jan/25	31.83	120

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

2.3 Núcleo da inflação de Rio Branco

A análise do núcleo da inflação de Rio Branco, representado pelos índices IPCA_EX1, IPCA_EX2 e IPCA_EX3, ao longo dos últimos 12 meses, revela uma trajetória de variações significativas, com momentos de deflação e aceleração inflacionária. O IPCA_EX1, que exclui itens voláteis como alimentos in natura e energia, apresentou uma deflação de -0,51% em janeiro de 2025, contrastando com um pico de 0,90% em setembro de 2024. Essa volatilidade sugere que fatores específicos, como ajustes sazonais ou mudanças nas políticas econômicas, podem ter impactado os preços dos bens e serviços considerados nesse núcleo. Já o IPCA_EX2, que exclui também itens monitorados e commodities, mostrou uma tendência mais estável, com variações positivas em todos os meses, exceto em agosto de 2024 (-0,04%). O IPCA_EX3, que exclui apenas itens monitorados, seguiu uma trajetória semelhante ao IPCA_EX2, com destaque para o pico de 0,90% em maio de 2024, indicando pressões inflacionárias em setores específicos.

Comparando os núcleos da inflação com o IPCA geral, observa-se que, em alguns meses, como janeiro de 2025, o IPCA_EX1 apresentou uma deflação mais acentuada (-0,51%) do que o IPCA geral (-0,34%),

sugerindo que os itens excluídos no núcleo (alimentos in natura e energia) tiveram um comportamento menos deflacionário ou até mesmo inflacionário. Por outro lado, em meses como setembro de 2024, o IPCA_EX1 (0,90%) superou o IPCA geral (0,75%), indicando que os itens excluídos no núcleo podem ter exercido um efeito moderador sobre a inflação total. O IPCA_EX2 e o IPCA_EX3, por sua vez, apresentaram trajetórias mais alinhadas com o IPCA geral, refletindo a influência dos itens monitorados e das commodities na dinâmica inflacionária da região.

Por fim, ao analisar o IPCA_MA (média móvel), observa-se uma tendência de estabilidade relativa, com variações mensais que não ultrapassaram 0,55%. Isso sugere que, apesar das flutuações mensais nos núcleos da inflação e no IPCA geral, a inflação em Rio Branco tem se mantido dentro de uma faixa controlada ao longo do período analisado. No entanto, a persistência de variações positivas nos núcleos da inflação, especialmente no IPCA_EX2 e IPCA_EX3, pode indicar pressões inflacionárias subjacentes que, se não contidas, poderão levar a um aumento mais consistente da inflação no futuro. Portanto, é essencial monitorar os fatores que impactam esses núcleos, como custos de produção, expectativas de inflação e políticas monetárias, para garantir a estabilidade econômica na região.

Tabela 4: Medidas de núcleo de inflação - Últimos 12 Meses: Rio Branco

Ano/Mês	Ipca_EX1	Ipca_EX2	Ipca_EX3	Ipca_geral	Ipca_MA
2025-01	-0.510	0.650	0.480	-0.340	0.380
2024-12	0.290	0.720	0.680	0.530	0.300
2024-11	0.250	0.160	0.030	0.920	0.550
2024-10	0.040	0.110	0.200	0.550	0.320
2024-09	0.900	0.380	0.310	0.750	0.390
2024-08	-0.310	-0.040	-0.140	-0.210	0.070
2024-07	0.580	0.360	0.370	0.530	0.320
2024-06	0.240	0.230	0.240	0.340	0.260
2024-05	0.330	0.850	0.900	0.190	0.330
2024-04	0.180	0.020	0.030	0.150	0.110
2024-03	0.220	0.050	0.060	0.180	0.170
2024-02	0.030	0.060	0.020	0.260	0.420

Fonte:Elaborado pelo autor a partir de [4]

Referências

- [1] AGÊNCIA IBGE. **Inflação fica em 0,02% em agosto, primeiro resultado negativo no ano.** Agência de Notícias do IBGE, 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41259-inflacao-fica-em-0-02-em-agosto-primeiro-resultado-negativo-no-ano>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [2] CNN BRASIL. **Inflação em 2024: veja os preços que mais subiram e caíram no ano.** CNN Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/inflacao-em-2024-veja-os-precos-que-mais-subiram-e-cairam-no-ano>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [3] EXAME. **Gasolina, café e passagens aéreas: quais produtos ficaram mais caros e mais baratos em 2024.** Exame, 2025. Disponível em: <https://exame.com/economia/gasolina-cafe-e-passagens-areas-quais-produtos-ficaram-mais-caros-e-mais-baratos-em-2024>. Acesso em: 11 fev. 2025.
- [4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Tabela 7060 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).** Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), 2025. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>. Acesso em: [data de acesso].